

ENSAIO

**Investigando as motivações subjetivas para a existência do Terceiro Setor
no Brasil: entre perspectivas decoloniais e da filosofia da linguagem**

Giovanna Queiroz Alves - n. USP 15455732

CRP0429 - Relações Públicas Comunitárias e Terceiro Setor
CRP0536 - Práticas Laboratoriais em Relações Públicas para o Terceiro Setor

SÃO PAULO

2025

A priori, creio que seja pertinente estabelecer meus objetivos com as reflexões que discutirei a seguir. Ao estudar o surgimento do Terceiro Setor no mundo, conforme Fernandes (1997), que aponta a prática de caridade pela Igreja Católica como uma de suas possíveis primeiras manifestações, não pude deixar de me intrigar com a questão. Em vários sentidos, cheguei a me perguntar se, portanto, o sentimento de comunhão entre as pessoas não existia antes da Igreja e, logo em seguida, indaguei se este sentimento sequer era o responsável pela existência do Terceiro Setor, de fato.

A verdade é que estou inclinada a acreditar que não. Depois de assistir ao documentário “Por uma outra Globalização” (2004) e ao filme “Quanto vale ou é por quilo?” (2005), tornei-me propensa a pensar que a existência do Terceiro Setor vai muito além de um simples sentimento de caridade, doação, filantropia ou mesmo generosidade, ainda segundo Fernandes (1997, p. 26). Também compreendo que, de acordo com outros autores, tal Setor surge como resultado da ineficiência do Estado em garantir o bem-estar da população, mas como atribuir tal falha aos Governos quando é o próprio sistema econômico – aliado ao Neoliberalismo proposto por Hayek e ao Imperialismo Estadunidense (Said, 2011) – que enterra de vez o Estado de Bem-Estar Social, também chamado de Keynesianista?

Em poucas palavras, indago: por que motivo o Terceiro Setor realmente existe?

Para estas reflexões, proponho o uso do referencial teórico da filosofia da linguagem (Volochinov, 2017), do recorte decolonial proposto por autores como Mignolo (2021), Tiburi (2021) e Said (2011), da historiografia ocidental e, não podendo faltar, do materialismo histórico dialético (Marx; Engels, 2007). Sob esses termos, e tendo como foco principal a realidade brasileira, investigarei tais questões não na busca de respostas absolutas, mas com atenção às iluminações que por ventura aparecerem durante o processo.

Igreja Católica: “caridade”?

Não é segredo para nenhum acadêmico que, em planos gerais, pode-se dividir a fé cristã e a Igreja, enquanto instituição. Nesse sentido, a atuação da Igreja Católica pode ser problematizada em múltiplos sentidos, ao se considerar sua atuação durante a Alta Idade Média; marcada, entre outros aspectos, por fatores como a venda de indulgências, a concentração de riquezas e a inquisição.

No contexto brasileiro, no entanto, a Igreja Católica surge sob o pretexto da missão jesuíta, que tinha como propósito declarado a salvação das populações indígenas de Pindorama. Sob os panos, no entanto, observa-se claramente o enfoque colonizador e da adesão de fiéis em um contexto de decadência da instituição, já durante os séculos XV e XVI.

Tal predisposição se dá, assim, pela crença das populações europeias de que seriam superiores às demais etnias. Crença essa escancarada em documentos como a Carta de Pero Vaz de Caminha (2019), que coloca os indígenas em posição de fraqueza ou até infantilidade diante da comitiva que “descobria” o que hoje é o Brasil. Assim como demonstrado em “Quanto vale ou é por quilo?” (2005), a caridade seria, logo, um instrumento de reconhecimento da inferioridade de um outro, enquanto legitimação da superioridade de quem a pratica.

É nesse ponto, portanto, que os estudos da linguagem se fazem valer. Tendo como pressupostos de que a linguagem é, ao mesmo tempo, produto e produtora da realidade na relação de interação entre os seres humanos (Volochinov, 2017) e que o domínio dos signos linguísticos coincide com o domínio ideológico (Heller, 2008), não podemos nos dar o luxo de encarar a construção da palavra “caridade” de maneira ingênua. Em sua origem, ela esteve concretamente atrelada à ideia de desnível, inclusive biológico, entre diferentes populações. Desnível esse que se escancara em movimentos como o Naturalismo, no século XIX – cujo maior exemplo é a obra “O cortiço”, de Aluísio Azevedo, que propaga teses como a do Determinismo Racial –, e que parece se perpetuar, em certa medida, até os dias atuais.

O que nos resta pensar é: será que esta iniciativa voluntária, que analiso, ainda carrega em si as raízes mais profundas de perpetuação de desigualdades, disfarçada de solidariedade?

Ineficiência do Estado ou contradições capitalistas?

Em segunda instância, examino outra das questões que profundamente me intriga. Por que a existência do Terceiro Setor é atribuída à ineficiência dos governos, e não ao modelo econômico que hoje predomina no mundo?

Nesse contexto, creio que seja imprescindível a retomada histórica da questão. Entre todas as teorias disponíveis, faço-me valer do proposto por Chauí (1989), que expõe o nascimento do Estado, à base de Hobbes, em razão de dois movimentos principais: o advento da sociedade, enquanto composta de indivíduos isolados e grupos divididos, e a aparição do medo dos homens para os homens. Em suas próprias palavras: “*os homens passam a ter um medo fundamental: têm medo uns dos outros enquanto seres humanos.*”.

Dessa forma, sob as perspectivas do contratualismo hobbesiano, e à luz do uso do medo como instrumento de dominação e risco aos direitos humanos (Chauí, 1989), o Estado surgiria como detentor do monopólio do uso legítimo da força com o objetivo último de manter a ordem entre as pessoas e evitar a “*guerra de todos contra todos*” (Hobbes, 2009) – o que ilustra, em certa medida, as motivações do autor em defender o Absolutismo. Em última

análise, no entanto, é apenas uma a matéria a ser observada aqui: a forma como, ao analisarmos as teorias contratualistas, percebemos o caráter cambiante do papel do Estado.

Assim como a noção do que é bom e mau muda e se determina conforme a visão de mundo de um grupo social específico (Volochinov, 2017), que reconhece a favorabilidade de certas ações e as adotam como premissas universais (Kant, 2009), os modelos de gestão nacionais se adaptam conforme a época e a sociedade que as abarcam.

É com base nessa contextualização essencial que ancorei meu pensamento: a promoção de um Estado de Bem-Estar Social, tal qual proposto por Keynes em meados de 1930, é impossível de ser feita nos dias de hoje. Não pela qualidade de suas formulações, mas pelo boicote intencional que se atrela ao Neoliberalismo, em meados da década de 1990, e sua consolidação através de uma gama extensa de privatizações, cujos resultados caóticos são revelados em “Por uma outra globalização” (2004), que trata em parte das crises do início dos anos 2000.

O que quero dizer, portanto, é que de um Estado Keynesiano pode-se esperar a preocupação com o bem-estar da população, mas não de um Estado Neoliberal. Trata-se de um papel já modificado pelo tempo e pelas visões ideológicas ocidentais (Volochinov, 2017; Heller, 2008).

Como dizer, assim, que o Terceiro Setor contemporâneo surge pela ineficiência do Estado? Na realidade, foi o papel assumido pelos governos que foi transformado, a contragosto, pela força infeliz da maximização dos lucros e da extração crescente de mais-valia (Marx; Lafargue; Bastos, 2014). Aqui, também faço-me valer da noção de contradição, definida por Marx como pressupostos que asseguram o funcionamento do capitalismo, mas, a longo prazo, contribuem indubitavelmente para o seu fim.

Trata-se, portanto, de nos questionarmos: o Terceiro Setor realmente surgiu pela ineficácia do Estado ou como resultado de uma contradição marxista?

O Terceiro Setor vem da ineficiência dos governos ou da falha constante inerente ao sistema capitalista?

Sobre o voluntariado hoje, no Brasil

Em terceiro lugar, dedico-me a examinar a face contemporânea do voluntariado, no Brasil, de acordo com os termos estabelecidos anteriormente: a ideologia que permeia a caridade e as expectativas em relação ao papel dos governos, mas transpondo a lógica já apresentada ao olhar do colonizado, ao invés do colonizador (Mignolo, 2008).

Nesse sentido, uma das metáforas de que mais gosto para escancarar como a América Latina se distingue de seus vizinhos do Norte Global faz parte da música Sulamericano, da banda BaianaSystem (2019): “*Nas veias abertas da América Latina / Tem fogo cruzado queimando nas esquinas / Um golpe de estado ao som da carabina, um fuzil / Se a justiça é cega, a gente pega quem fugiu*”, que também faz referência ao livro de Eduardo Galeano.

O que essa letra tem a nos mostrar são dois aspectos essenciais que partilhamos com nossos irmãos da colonização ibérica. Primeiro, a maneira como nossa história se entrelaça entre a modernidade forçada – ilustrada na imagem do fuzil – e as origens indígenas quase aniquiladas – com a representação da carabina. Segundo, é evidenciado como a noção de justiça europeia e burguesa não funciona aqui. Desenvolvida inicialmente como uma figura cega que não discrimina com base em aparências, o sentido se desloca, na letra, para uma cegueira diferente: a cegueira de uma justiça que finge não ver a desigualdade à sua frente.

É adotando lentes como a explicitada acima, assim como propõe Mignolo (2008), que se torna possível observar a realidade “*aprendendo a desaprender [...] a razão colonial*” – e é justamente com essa predisposição que se analisa o cenário atual. No que tange o Terceiro Setor no Brasil, é evidente a sua problemática origem, mas também é preciso abordar como o cenário tem mudado nos últimos anos, graças a transformações na esfera da opinião pública.

Conforme Farias (2019), o que se observa são mudanças radicais quanto aos emissores de mensagens na esfera pública, graças ao desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s). Ainda segundo o autor, o que antes se tratava de um quase monopólio, no qual rádios e televisões transmitiam mensagens a milhões de espectadores, em tese meros receptores, tornou-se hoje uma rede complexa onde todo receptor também pode ser emissor, e vice-versa. O que se observa, por fim, é a expressão da opinião de milhões de pessoas de modo simultâneo, de maneira não necessariamente crítica (Farias, 2019).

No entanto, o ponto-chave aqui é outro: é a maneira como, com essas mudanças, a informação circula além dos pólos de poder dominados pela elite, o que contribui, em última instância, para a ampliação da formação de consciência de classe no país. Ainda que essa mudança não ocorra de maneira abrupta ou uniforme, justamente porque se tratam de questões que compõem a dinâmica de funcionamento da sociedade brasileira, a exemplo do próprio Racismo Estrutural (Almeida, 2020), observa-se uma postura gradual de reparação histórica. Um exemplo excelente a ser citado é a própria política de cotas sociais, implementada em 2012 nas universidades públicas do Brasil.

O que se expõe, portanto, são muitos coletivos, organizações de base e iniciativas comunitárias como passaram a reivindicar o voluntariado como prática de memória, justiça e

reconstrução social, a citar o Programa SalvaGuarda, do qual faço parte. Observa-se, assim, um processo que aos poucos reconfigura o lugar de fala, o sujeito atendido e o sentido da própria ação voluntária. Ao invés de propagar a ideia de inferioridade do assistido, como já analisado a partir da caridade cristã, essas iniciativas começam a inscrever outras epistemologias, outras formas de cuidado e outras éticas. Trata-se de compreender, como sugere Tiburi (2021), que a colonialidade não se combate apenas denunciando-a, mas criando relações que não a reproduzam.

É nesse sentido que arrisco afirmar que o Terceiro Setor brasileiro, atravessado por teorias decoloniais e pela consciência crítica de sua origem, está se aproximando, mesmo que gradualmente, do que ele é em tese: um dispositivo ético-político capaz de enfrentar a colonialidade que nos estruturou. Um setor que, ao reconhecer sua própria gênese problemática, encontra meios de transformá-la. E que, ao deslocar o olhar do colonizador para o do colonizado, reinscreve a solidariedade não como benevolência, mas como responsabilidade histórica.

Assim, o voluntariado deixa de ser apenas uma reação às falhas do Estado ou às contradições do capitalismo e passa a ser um terreno fértil para imaginar outras formas de vida coletiva. Formas que não apaguem o passado, mas que o enfrentem; que não repitam a violência fundadora, mas que busquem reparar seus efeitos.

Pode parecer um movimento discreto, mas é justamente na continuidade desse deslocamento que reside a possibilidade de um Terceiro Setor verdadeiramente comprometido com a justiça; não como promessa distante, mas como construção cotidiana e uma luta, acima de tudo, anticolonial, tanto no âmbito material quanto no simbólico.

Conclusões

À guisa de conclusão, reconheço que todas as reflexões construídas até aqui apontam para um denominador comum: a necessidade de revisitar as origens, contradições e ressignificações do Terceiro Setor no Brasil sem recorrer à ingenuidade histórica. Ao retomar a gênese da caridade cristã e seu papel na legitimação de hierarquias sociais e raciais (Fernandes, 1997; Caminha, 2019), torna-se impossível descolar essa prática de sua função inicial de reforço da superioridade europeia, como evidenciado tanto nas missões jesuítas quanto nos discursos civilizatórios que permeiam a história nacional. Do mesmo modo, ao revisitar a crítica linguística à própria noção de caridade ou filantropia, torna-se claro que o vocabulário que utilizamos não é neutro e, por isso, reproduz relações de poder

profundamente enraizadas nas formações ideológicas ocidentais (Volochinov, 2017; Heller, 2008).

Da mesma forma, ao refletir sobre o papel do Estado e suas transformações ao longo do tempo, compreendo que a explicação simplista da “ineficiência governamental” não dá conta da complexidade histórica que atravessa o tema. Se o Estado hobbesiano nasce do medo e se mantém pelo uso legítimo da força (Chauí, 1989; Hobbes, 2009), ele também se reinventa conforme as tensões econômicas e políticas que o atravessam, sendo o desmonte do Estado de Bem-Estar Social apenas um dos efeitos da lógica neoliberal e imperialista que se consolidou após a década de 1990 (Said, 2011). Assim, atribuir ao Estado a responsabilidade exclusiva pela ampliação do Terceiro Setor ignora as contradições internas ao capitalismo, já identificadas por Marx muito antes de o modelo neoliberal sequer existir (Marx; Engels, 2007; Marx; Lafargue; Bastos, 2014).

À luz dessas teorias, percebo que pensar o voluntariado hoje exige deslocar o olhar. Não se trata mais de observar as ações voluntárias a partir de quem presta o auxílio, mas de compreender como esse auxílio é enquadrado pelas lentes coloniais que moldaram a América Latina (Mignolo, 2008). A metáfora elaborada na música Sulamericano, do BaianaSystem (2019), apenas demonstra a permanência da ferida colonial: atravessamos um território onde modernidade, origem e violência se mesclam, onde a justiça cega não opera como deveria e onde a desigualdade continua estruturando a experiência social. Ainda assim, é justamente nesse território marcado por ambiguidades que começam a emergir mudanças significativas, sobretudo quando consideramos as transformações na esfera pública e na circulação da informação (Farias, 2019).

O que se vê, portanto, é um movimento, ainda que irregular, de tomada de consciência crítica. Esse processo, que transborda para debates como o do racismo estrutural (Almeida, 2020), de políticas públicas e de ações afirmativas, indica que parte da sociedade brasileira tem buscado romper com a narrativa da carência e, em seu lugar, estabelecer práticas que se aproximam da reparação histórica. Nesse sentido, o crescimento de coletivos populares, iniciativas comunitárias e programas locais – a citar a Hamburgada do Bem, que conheci este ano, e tantos outros –, demonstra a aparição de outras epistemologias de atuação, pautadas não na inferiorização do assistido, mas na reconstrução simbólica e material de vínculos sociais esgarçados pela colonialidade (Tiburi, 2021).

Desse modo, afirmo que o Terceiro Setor brasileiro, quando atravessado pelas leituras decoloniais e pela filosofia da linguagem, começa a se aproximar, ainda que lentamente, daquilo que ele é em tese: um instrumento que não se limita a suprir supostas falhas do Estado

ou a aliviar os sintomas das contradições capitalistas, mas que se dedica a enfrentar as violências históricas que moldaram o país (Mignolo, 2021; Said, 2011). Essa aproximação não se dá de forma súbita, mas no cotidiano das práticas, nos deslocamentos discursivos, nas escolhas de quem fala e de quem é ouvido.

Assim, o percurso deste ensaio permite concluir que o Terceiro Setor não deve ser analisado a partir de essência fixa, mas como campo de disputas simbólicas, políticas e históricas. Ao considerar sua origem profundamente marcada por práticas coloniais, contrastada com seu potencial emancipatório, abro espaço para reconhecer que a luta anticolonial no Brasil não se faz apenas nas ruas ou nas instituições formais, mas também nas organizações voluntárias, nas ações de base e nos microgestos de resistência que se articulam na vida cotidiana.

O desafio, enfim, consiste em sustentar e ampliar esse deslocamento: reconhecer que o Terceiro Setor pode, e deve, operar não sob o signo da benevolência, mas sob o compromisso com a justiça e a memória. Não se trata de abandonar a solidariedade, mas de reposicioná-la. Não de negar a história, mas de encará-la; não de repetir as violências fundadoras, mas de repará-las da forma possível, no tempo possível, e com os instrumentos simbólicos que a sociedade brasileira tem reivindicado.

Trata-se, em última instância, de assumir que a construção de um Terceiro Setor verdadeiramente comprometido com a transformação social exige, antes de tudo, desaprender a razão colonial (Mignolo, 2008) e, a partir daí, produzir formas de existência que substituam a “caridade” pela responsabilidade histórica.

Referências

ALMEIDA, Silvio. **Racismo Estrutural**: feminismos plurais, coordenação Djamila Ribeiro. Editora Jandaíra, 2020.

BAIANASYSTEM. **Sulamericano**. Música. In. O Futuro não Demora, Máquina de Louco, 2019.

BIANCHI, Sérgio. **Quanto vale ou é por quilo?** Filme. Rio de Janeiro: Bits Production; Riofilme, 2005. Disponível em: <<https://youtu.be/ACfdCYbyfI0?si=MNwtZhuvBYrNywIE>>.

CAMINHA, Pero Vaz. **A carta de Pero Vaz de Caminha**: Ed. Bolso. Editora Vorazes, 2019.

CHAUÍ, Marilena. **Direitos humanos e medo**. In. DHnet, 1989. Disponível em: <<https://www.dhnet.org.br/direitos/textos/humanismo/chaui.html>>. Acesso em: 15 nov. 2025.

FARIAS, Luiz Alberto. **Opiniões Voláteis**. Editora Metodista, 1 ed., 2019.

FERNANDES, Rubem C. **O que é o terceiro setor?** In. Revista do Legislativo, n. 18, p. 26-30, 1997. Disponível em: <<https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/1091>>. Acesso em: 15 nov. 2025.

HELLER, Agnes. **O cotidiano e a história**. Paz & Terra, 12 ed., 2008.

HOBBS, Thomas. **Leviatã**. Martin Claret, 2009.

KANT, Immanuel. **Fundamentação da metafísica dos costumes**. Edições 70, 1 ed., 2009.

MARX, Karl; LAFARGUE, Paul; BASTOS, Abguar. **O capital**. Veneta, 2014.

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. **A ideologia alemã**. Boitempo Editorial. 2007.

MIGNOLO, Walter D. **Desobediência epistêmica**: a opção descolonial e o significado de identidade em política. In. Cadernos de Letras da UFF - Dossiê: Literatura, língua e identidade, n. 34, p. 287-324, 2008. Disponível em: <https://monoskop.org/images/a/ab/Mignolo_Walter_2008_Desobediencia_epistemica_a_opcao_descolonial_e_o_significado_de_identidade_em_politica.pdf>.

MIGNOLO, Walter D. **Desobediência epistêmica, pensamento independente e liberdade decolonial**. In. Revista X, v. 16, n. 1, p. 24-53, 2021. Disponível em: <<https://www.bing.com/ck/a?!&&p=be13b0c379472cbd3a5df16f934d30f6dfd680f925ab2ce57b7493335baa6628JmltdHM9MTczOTkyMzIwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=012a3cf1->>.

